

SEMASOLOGIYA VA SEMANTIKA**Abduraxmanova Rushana Anvar qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi

rushananvarovna10@gmail.com**Ilmiy rahbar: Hayitov Muhammad To'ra o'g'li**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada semasologiya va semantika sohalarining mohiyati, ularning o'zaro aloqasi hamda farqli jihatlari yoritiladi. Til birliklarining ma'no jihatidan tahlili, so'zning semantik tuzilishi, kontekst va nutqdagi ma'no o'zgarishlari, shuningdek, zamonaviy semantik tadqiqotlar tahlil qilinadi. Misollar orqali so'z ma'nosining ko'p qirraliligi va dinamik tabiati ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: semasologiya, semantika, ma'no, til birligi, leksik ma'no, kontekst, polisemiy, sinonimiya.

Annotation: This article explores the essence of semasiology and semantics, their interrelation and distinctions. It analyzes the meaning of linguistic units, the semantic structure of words, and contextual and speech-based meaning changes. Through examples, it highlights the polysemy and dynamic nature of word meanings in modern language.

Keywords: semasiology, semantics, meaning, linguistic unit, lexical meaning, context, polysemy, synonymy.

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность семасологии и семантики, их взаимосвязь и различия. Анализируется значение языковых единиц, структура семантического значения слова, контекстуальные и речевые изменения смысла. На основе примеров показана многозначность и динамичность значения слов в современном языке.

Ключевые слова: семасология, семантика, значение, языковая единица, лексическое значение, контекст, полисемия, синонимия.

Tilshunoslikda so'zning ma'nosi eng muhim tushunchalardan biridir. Har qanday til tizimi so'zlar orqali voqelikni ifodalaydi, shuning uchun so'z ma'nosini o'rganish tilshunoslikning markaziy masalalaridan biridir. Shu sababli, ma'no masalasini o'rganuvchi ikki asosiy yo'nalish — semasologiya va semantika mavjud.

Tilshunoslikda tilning turli xil sathlardagi birliklarining ma'nosini tadqiq etish semasiologiya fanining vazifasi sanaladi. Lisoniy ma'no, yangi til birliklari anglatayotgan ma'no uning o'rganish predmeti hisoblanadi. Til birliklarining ma'nosini tadqiq qiladi.

Bilamizki, bizning bobokalanlarimiz ham tilshunoslikka, xususan turkiy tillar tilshunosligiga katta xissa qo'shgan. Xususan Mahmud Kashg'ariy o'zi ham "Devoni lug'atit turk" asari arab tili va arab tilshunosligi an'analarida yozilgan bo'lsada, unda qadimgi turkiy til hamda eski turkiy til lug'at tarkibidagi so'zlarning ma'nolari izohlangan. Bundan ko'rish mumkinki, semasiologiya alohida soha sifatida dastlab leksikografiya tarkibida rivojlangan. Keyingi davrlarda "semasiologiya" atamasi bilan "sematika" ham qo'llanib kelinmoqda. "Semasiologiya" atamasi Rayzig tomonidan 1939-yilda birinchi marta qo'llanilgan bo'lsa-da, "sematika" termini undan ancha oldin 1883-yilda fransuz tilshunosi M. Breal tomonidan fanga olib kirilgan. Demak, fanda "semasiologiya" terminidan oldin "sematika" termini qo'llangan. Leksik sematikaning asosiy katagoriyasi, markaziy tushunchasi- leksik ma'nodir. Har qanday leksik birlik ikki jihatning nom (shakl) va leksik ma'noning barqaror birikuvidan tashkil topadi. Semasologiya (yunoncha semasia — 'belgi, ma'no' va logos — 'ta'limot') so'z va til birliklarining ma'nosini, ma'no o'zgarishlari jarayonini, ma'no turlari va ularning rivojlanishini o'rganadi. U tilning leksik qatlamiga bevosita taalluqli bo'lib, so'z ma'nosining tarixiy va ichki rivojlanish jarayonini tahlil qiladi. Masalan, o'zbek tilida "oyoq" so'zi nafaqat inson a'zosi nomini, balki "stol oyoqlari", "ko'prik oyoqlari" kabi ko'chma ma'noda ham ishlatiladi. Bu holat ma'no kengayishi va metaforik o'zgarish jarayonini ifodalaydi.

Semasologiya quyidagi masalalarni o'rganadi:

1. So'z ma'nosining tarkibi va tuzilishi;
2. Ma'no ko'chishi (metafora, metonimiya, sinekdoxa);
3. Polisemiyaning (ko'p ma'nolilik) shakllanishi;

Semantika (yunoncha semantikos — 'ifodalovchi, ma'noli') esa til birliklarining ma'no tizimini kengroq doirada o'rganadi. U nafaqat so'z ma'nosini, balki gap, matn va kontekst darajasidagi ma'noni ham tahlil qiladi. Masalan, "U kitob o'qidi" va "U kitobni o'qidi" gaplari shaklan yaqin bo'lsa-da, semantik jihatdan farqlanadi. Birinchisi umumiy jarayonni, ikkinchisi esa maqsadli harakatni bildiradi. Demak, semantika — bu til birliklarining ma'no munosabatlari tizimi, ya'ni har bir birlikning boshqa birliklar bilan qanday semantik bog'lanishda bo'lishini tahlil qiladi. Tildagi nominativ birliklarning ma'no tuzilishini o'rganishda tilshunoslikda sematikaning

konnotativ jihati tushunchasiga alohida e'tibor beriladi. V.N. Teliya ta'rificha, konnotatatsiyabu til birliklari semantikasiga uzual va okkazonal ravishda kiradigan, nutq sebyektining borliqni jumlada ifodalashda uning ayni shu borliqqa bo'lgan hissiy-baholash va stilistik munosabatini ifodalaydigan hamda shu axborotga ko'ra ekspressiv qimmat kasb etadigan mazmuniy mohiyatdir. Til mohiyati, ichki qurilishi jihatdan denotativ (atash, nomlash, nominativ) va konnotativ (emotsional-ekspressiv) ma'no bildirib shu asosda informatsiya (aloqa) vazifasini bajara oladigan vosita ekanligi uning ichki dualizmi, bir tomondan, obyektiv borliqni aks ettirigan tafakkur shakli; ikkinchi tomondan, har bir elementning mohiyati shu elementning boshqa elementlar bilan bo'lgan ichki munosabatidan kelib chiqadigan mustaqil tizim ekanligi bilan chambarchas bog'liq. Agar tilning atash vazifasi uning tafakkur shakli, tushunchalarni qolipga soluvchi bir vosita ekanligi bilan bog'liq bo'lsa, uning ekspressiv vazifasi tilning mustaqil sistema ekanligi, elementlarning mohiyati ularning ichki munosabatlari asosida ochilishi mumkinligi bilan bog'liq. So'z semantikasida denotativ ma'no bilan birga konnotativ ma'no ham mavjud. Semasologiya va semantika tilshunoslikning eng muhim bo'limlaridan bo'lib, ular til birliklarining ma'nosini chuqur tahlil qiladi. Semasologiya so'z ma'nosining tarixiy va ichki rivojini o'rgansa, semantika til tizimidagi umumiy ma'no munosabatlarini tahlil qiladi. Ushbu ikki yo'nalishning o'zaro uyg'unlashuvi tilning ma'no boyligini, uning madaniy va ijtimoiy mohiyatini to'la ochishga xizmat qiladi. So'zlar bir ma'noli hamda ko'p ma'nolik hususiyatiga ega. Fanda bir ma'nolik so'zlarni monosematik so'zlar deb hisoblansa, ko'p ma'nolik xususiyatiga ega so'zlar polisematik so'zlar deyiladi. Bir ma'nolik so'zlarga odam, chumchuq, ravish, tuya leksemalarini misol qilib olsak, ko'p ma'nolilarga quloq, bosh, og'iz so'zlarini misol qilib olishimiz mumkin. "Tuya" so'zi suvga chidamli, asosan, insonlar cho'llarga safarga chiqanda manzilga yetkazuvchi ulov sifatida foydalanadigan hayvon keladi. Bu so'z hayvon ma'nosidan boshqa narsani ifodalamaydi. Ko'p ma'nolilik hodisasida esa leksemalar o'z va ko'chma ma'nodan iborat bo'ladi. Misol uchun "bosh" so'zini odamning ta'na a'zosi ekanligi o'z ma'nosi bo'lsa, ko'chaning boshi, oila boshi uning ko'chma ma'nosidir.

Tilshunoslikda ma'no ko'chishning asosan to'rt turi mavjud.

1) Metafora bir predmetning nomini boshqa predmet nomiga ma'lum tashqi o'xshashlik asosida ko'chishi. Misol: odamning og'zi, shishaning og'zi.

2) Metonimiya narsa va hodisalarning o'zaro makon va zamondagi aloqadorligi asosida birinchisining nomi ikkinchisiga ko'chishi. Misol uchun: Bedilni o'qidik. Bunda Bedilni o'qib bo'lmaydi, chunki u shaxs. U yaratgan asarnigina o'qish mumkin.

3) Sinekdoxa bo'lak orqali butunni yoki butun orqali bo'lakni ifodalash. Misol uchun: bahor kelishi bilan, tuyoqlar soni ko'paydi. Bunda tuyoqlar so'zi orqali butun boshli podani tushunish mumkin.

4) Vazifadoshlik asosan, bitta vazifani bajarish uchun ishlatiladigan buyumlar yoki harakatlarni ifodalaydi. Misol uchun: qushning qanoti, samalyotning qanoti. Bunda ikkisi ham bitta-muvozanatni saqlash vazifasini bajaradi.

Demak bundan xulosa qilishimiz mumkinki, semantika va semasologiya fanlari tilshunoslikning eng faol rivojlanayotgan sohalaridan biridir. Ularning o'zaro uyg'un holda o'rganilishi so'z boyligi, ma'no tizimi va nutq mazmunini chuqurroq anglashga, shuningdek, o'zbek tili semantik imkoniyatlarini yanada kengroq tahlil etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR:

1. G'ulomov, A. O'zbek adabiy tili. Toshkent: O'qituvchi, 1980.
2. Sayfullayeva R. Hozirgi o'zbek tili. Toshkent. 2019.
3. Rahmatullayev, Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Fan, 1995.